

УДК 332.146.2
DOI

КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

**ОРЕХОВ В.В., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье представлен краткий анализ сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, рассмотрены основные направления государственного управления в обозначенной сфере деятельности, выявлены проблемные вопросы и определены рекомендации по совершенствованию функции контроля при осуществлении государственного управления в сфере физической культуры и спорта.

Ключевые слова: контроль, государственный контроль, спорт, государственное управление, государственная политика.

CONTROL AS A FUNCTION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

**OREKHOV V.V., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The article presents a brief analysis of the sphere of physical culture and sports of the Donetsk People's Republic, examines the main directions of public administration in the designated field of activity, identifies problematic issues and identifies recommendations for improving the control function in the implementation of public administration in the field of physical culture and sports.

Keywords: control, state control, sports, public administration, public policy.

Постановка проблемы в общем виде. Общественные отношения в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики многогранны, имеют свои особенности предметно-объектной области государственного управления. Сеть субъектов физической культуры и спорта достаточно обширна, а количество лиц, в той или иной мере реализующих свои гражданские права, в рассматриваемой сфере регулярно увеличивается. Учитывая, что контроль как функция государственного управления в сфере физической культуры и спорта «призвана» обеспечить «полноту» поставленных государством целей, а также принимая во внимание факт того, что система общественных отношений сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики в достаточно ранней стадии формирования, вопрос регулирования и реализации функции государственного контроля в сфере физической культуры и спорта является актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением государственного регулирования общественных отношений в сфере физической культуры и спорта на различных этапах занимались: Понкин И.В., Понкина А.И., Зуев В.Н., Логинов В.А., Алексеев С.В., Шапле Жан-Лу (Chappelet Jean-Loup), Кюблер-Мабботт Б. (Kbler-Mabbott B.), Бах Томас, Солиев А.Х., Глашев А.А., Минаев М.Ю., Чабан Н.Н., Исаев А.А., Кашуро О.А. [1-13].

Цель исследования заключается в проведении анализа предметно-объектной области механизма контроля как функции государственного управления в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике и подготовке предложений по совершенствованию механизма контроля.

Изложение основного материала исследования. На территории Донецкой Народной Республики за счёт бюджетных средств осуществляют свою деятельность:

54 государственные и муниципальные детско-юношеские спортивные школы, в том числе и специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва;

1 государственная школа высшего спортивного мастерства;

1 государственное училище олимпийского резерва;

1 муниципальный центр олимпийской подготовки по женскому футболу;

2 муниципальных спортивных клуба;

1 государственный центр адаптивной физической культуры и спорта;

1 государственный центр физического здоровья населения «Спорт для всех»;

6 муниципальных центров физического здоровья населения «Спорт для всех»;

1 муниципальный центр физкультурно-оздоровительной работы;

1 врачебно-физкультурный диспансер;

1 государственное учреждение высшего профессионального образования, реализующее программы высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта;

15 государственных и муниципальных спортивных комплексов как типов субъектов физической культуры и спорта.

По состоянию на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике своё развитие «нашли» 92 вида спорта, из которых 34 – олимпийские. Количество занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в том числе и в специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, на декабрь 2020 года составляло 24029 человек. В школе высшего спортивного мастерства и в училище олимпийского резерва спортивную подготовку на декабрь 2020 года проходил 401 человек. Во всех специализированных учебно-спортивных учреждениях трудовую деятельность осуществляют 960 тренеров-преподавателей по виду спорта / тренеров по виду спорта, в том числе штатных – 637 человек по различным видам спорта.

В соответствии с Временным порядком деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной направленности, утверждённым Указом Главы Донецкой Народной Республики № 91 от 01.04.2019 года (далее – Указ Главы ДНР №91) [14], осуществляют свою деятельность 29 федераций по виду (видам) спорта, из них 12 федераций по олимпийским видам спорта и 17 федераций по неолимпийским видам спорта, а также 9 спортивных клубов по виду (видам) спорта. Также работают спортивные клубы и в иных организационно-правовых формах, в том числе и в учреждениях высшего профессионального образования, среднего профессионального образования.

В общеобразовательных учреждениях активно популяризируется движение школьного спорта, а в учреждениях дополнительного образования успешно реализуются программы спортивной направленности. Граждане посещают фитнес клубы, физкультурно-оздоровительные клубы, спортивные комплексы. На предприятиях различных форм собственности профессиональные союзы, либо структурные подразделения предприятий проводят физкультурно-оздоровительную работу с трудящимися, организуют проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Отдельно стоит сказать, что на территории Донецкой Народной Республики расположены более 2500 физкультурно-спортивных сооружений различной формы собственности.

Регулярно в Республике проводятся физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия различного уровня, в том числе и международного. Спортсмены активно

принимают участие в соревнованиях за пределами государства, с честью представляя его интересы. В 2020 году, по информации Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (далее – Министерство), организовано и проведено 322 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий республиканского значения, из них: 16 мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями и 4 мероприятия среди детей социально незащищённых категорий. Около 28350 спортсменов приняли участие в вышеуказанных мероприятиях, а также осуществлено свыше 90 выездов сборных команд Донецкой Народной Республики по видам спорта для участия в мероприятиях международного значения.

Отмечается рост числа граждан, которые вовлечены в регулярные занятия физической культурой и спортом. В центрах тестирования по выполнению нормативов Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (далее – ГФСК «ГТО ДНР») осуществляется приём сдачи гражданами различных категорий нормативов ГФСК «ГТО ДНР». С начала внедрения и реализации ГФСК «ГТО ДНР» успешно выполнили виды испытаний 5541 чел., из них награждены золотыми знаками – 1618 чел, серебряными – 2129 чел, бронзовыми – 1804 чел.

За период 2020 года награждены знаками отличия 1407 чел., из них: золотые знаки – 430 чел., серебряные – 469 чел., бронзовые – 508 чел.

Министерством и структурными подразделениями администраций городов / районов в сфере физической культуры и спорта на постоянной основе реализуются полномочия, отнесённые к их компетенции по публичному управлению в обозначенной сфере деятельности.

К основным направлениям государственного управления в сфере физической культуры и спорта, как правило, относят управление:

- спортивным порядком;
- нормативным правовым обеспечением;
- системой органов государственного управления;
- организацией и реализацией спортивной деятельности;
- государственной / муниципальной собственностью;
- государственными спортивными организациями;
- бюджетными финансовыми потоками;
- системой государственных услуг;
- условиями инвестиционного и в целом бизнес-климата;
- системой спортивного образования и спортивной подготовки;
- взаимодействием различных субъектов управления спортом;
- ценностями Фэйр Плэй;
- безопасностью, правопорядком, общественным порядком и условиями соблюдения законности в сфере физической культуры и спорта;
- системой допинг-контроля [1-13].

Все общественные отношения в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики реализуются по «устоявшимся правилам» и регулируются комплексом нормативных правовых актов как «прямого», так и «косвенного» воздействия.

Для достижения поставленных целей по всем направлениям государственного управления необходимо системно и качественно осуществлять контроль как одну из основополагающих функций государственного управления.

Необходимо отметить, что в Законе Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» (далее – Закон № 1) определено, что государственный контроль осуществляется республиканским органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, и распространяется на все субъекты хозяйствования всех

форм собственности, и организационно-правовых форм, реализующих деятельность в сфере физической культуры и спорта [15].

Также в Законе № 1 обозначено, что государственный контроль призван выявить, пресечь, предупредить нарушения в сфере физической культуры и спорта.

В дополнение стоит сказать, что в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» исключительно Законами Донецкой Народной Республики (далее – Закон №2), в том числе определяются:

виды хозяйственной и иной деятельности, которые являются предметом государственного надзора;

способ осуществления государственного надзора;

исчерпывающий перечень оснований для остановки хозяйственной деятельности;

перечень нарушений, которые являются основанием для выдачи органом государственного надзора предписания, распоряжения или иного предписывающего документа;

мероприятия государственного надзора [16].

В четвёртой части статьи 17 Закона № 1 законодатель определил, что нарушением требований законодательства в сфере физической культуры и спорта является противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования, то есть совершение в целях достижения заранее определённого результата или исхода этого соревнования определённых действий [15].

Под действиями же законодатель классифицировал:

подкуп спортсменов, судей по виду спорта, тренеров, руководителей спортивных команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с указанными лицами;

получение спортсменами, судьями по виду спорта, тренерами, руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор [15].

Таким образом, можно сказать, что в Законе №1 к нарушению требований законодательства в сфере физической культуры и спорта отнесено только противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования. При этом не урегулированными полностью либо частично остаются: предмет государственного надзора и контроля в сфере физической культуры и спорта; формы мероприятий государственного надзора и контроля в сфере физической культуры и спорта; полномочия органа по контролю в сфере физической культуры и спорта.

В дополнение стоит сообщить, что Министерство в соответствии с Указом Главы ДНР №91 является уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим контроль деятельности федераций по виду / видам спорта и спортивных клубов по виду / видам спорта, в пределах полномочий установленных законодательством [14].

В Порядке государственной аккредитации общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, утверждённом Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 10.10.2019 №30-2, Министерству предоставлены полномочия на утверждение порядка осуществления контроля (надзора) за деятельностью республиканских федераций по виду / видам спорта [17].

Пунктом 4.7 Порядка государственной аккредитации государственных, муниципальных субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, утверждённого Постановлением Совета Министров

Донецкой Народной Республики от 13.09.2018 г. №2-27, установлено, что аккредитационный орган, которым является Министерство, контролирует деятельность организаций в части соблюдения критериев и требований государственной аккредитации и в праве требовать от аккредитованных организаций соблюдения законодательства в сфере физической культуры и спорта; осуществлять проверки аккредитованных организаций [18].

В целом, по мнению автора, Закон №1 не регулирует всю глубину функции контроля по всем направлениям государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Установленный же в Законе №1 перечень нарушений не позволяет реализовывать функцию государственного надзора и контроля в сфере физической культуры и спорта надлежащим образом, что в свою очередь может привести к не выполнению государственных целей и задач по развитию физической культуры и спорта. Правоприменительная практика также показывает и доказывает, что нормы, содержащиеся в Законе №1, регламентирующие процесс реализации механизма государственного контроля, по состоянию на сегодняшний день являются в полной мере «не рабочими» и даже вступают в противоречие между собой, а также с иными нормативными правовыми актами.

Выводы. В целях исполнения базисных принципов управления и реализации контроля как функции государственного управления в сфере физической культуры и спорта необходимым выглядит внесение изменений в Закон №1, что позволит создать систему корреспондирующихся норм, которые сформируют полноценный механизм государственного контроля деятельности в сфере физической культуры и спорта как функции государственного управления в рассматриваемой сфере деятельности.

Так, по нашему мнению, к предмету государственного надзора и контроля в сфере физической культуры и спорта, исходя из норм действующего законодательства, а также международного опыта, необходимо относить:

- 1) деятельность субъектов хозяйствования по спортивной подготовке;
- 2) деятельность субъектов хозяйствования по развитию вида (видов) спорта;
- 3) деятельность субъектов хозяйствования или физических лиц по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;
- 4) деятельность государственных и муниципальных субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, в части соблюдения критериев и требований государственной аккредитации;
- 5) деятельность субъектов хозяйствования по осуществлению управления физкультурно-спортивными сооружениями;
- 6) деятельность субъектов хозяйствования по организации и проведению допинг-контроля на территории Донецкой Народной Республики;
- 7) деятельность субъектов хозяйствования по организации и проведению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, направленной на выполнение Государственного физкультурно-спортивного тестирования, а также деятельность по реализации порядка, принципов и нормативов Государственного физкультурно-спортивного тестирования;
- 8) деятельность субъектов хозяйствования по организации медицинского обеспечения спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
- 9) финансово-хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования, подведомственных республиканскому органу исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики.

К перечню нарушений требований законодательства о физической культуре и спорте, которые будут являться основанием для выдачи органом по надзору и контролю в

сфере физической культуры и спорта предписания об устранении нарушений, по мнению автора, целесообразно относить:

нарушения требований нормативных правовых актов, утверждающих государственные стандарты спортивной подготовки;

нарушения требований нормативных правовых актов, определяющих порядок организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

нарушения критериев и требований государственной аккредитации государственными и муниципальными субъектами хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта;

нарушение требований нормативных правовых актов, определяющих особенности деятельности республиканских спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта и спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих эксплуатацию физкультурно-спортивных сооружений;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок подготовки физкультурно-спортивных сооружений и других, специально отведенных мест для проведения спортивно-массовых мероприятий;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих проведение допинг-контроля на территории Донецкой Народной Республики;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, направленной на выполнение Государственного физкультурно-спортивного тестирования, а также порядка, принципов и нормативов Государственного физкультурно-спортивного тестирования;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих организацию медицинского обеспечения спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом;

нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, подведомственных республиканскому органу исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики.

Необходимо также в предлагаемом проекте Закона сформулировать полномочия органа по надзору и контролю в сфере физической культуры и спорта, меры применяемые таким органом, а также урегулировать иные особенности осуществления контроля как функции государственного управления в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Государственное управление в сфере спорта / под ред. д-ра юрид. наук, профессора И.В. Понкина. – М.: Буки-Веди, 2017. – 485 с.

2. Понкина А.И. Государственное управление и автономная институализация в области спорта / А.И. Понкина. – М.: Буки-Веди, 2013. – 143 с. (Серия: «Актуальные проблемы спортивного права»).

3. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: лекционный курс ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / И.В. Понкин. – М.: Буки-Веди, 2016. – 252 с.

4. Зуев В.Н. Нормативное правовое регулирование отечественной сферы физической культуры и спорта (история и современность): учебное пособие для вузов / В.Н. Зуев, В.А. Логинов. – М.: Советский спорт, 2008. – 196 с.

5. Алексеев С.В. Спортивное право России / С.В. Алексеев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 666 с.

6. Алексеев С.В. Международное спортивное право / С.В. Алексеев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 895 с.
7. Chappelet J.-L. L'autonomie du sport en Europe [Автономность спорта в Европе] / J.-L. Chappelet. – Strasbourg: Editions du Conseil de Europe, 2010. – 113 p.
8. Chappelet J.-L. The International Olympic Committee and the Olympic System. The governance of world sport [Международный олимпийский комитет и Олимпийская система. Управление мировым спортом] / J.-L. Chappelet, В. Kbler-Mabbott. – London – New York: Routledge, 2008. – XVI; 208 p.
9. Бах Томас. The autonomy of the Olympic Movement [Автономность Олимпийского движения] / Томас Бах // XIII Olympic Congress (Copenhagen, 2009). – Contributions. – Belmont-surLausanne (Switzerland): Lautrelabo S.à r.l., 2009. – 751 p.
10. Солиев А.Х. Проблема соотношения понятия «государственная услуга» и «государственная функция по контролю (надзору)» при государственной аккредитации спортивных федераций / А.Х. Солиев // Вестник науки и образования – 2019. – № 2(56). – Часть 1.
11. Глашев А.А. Спортивное право: учебник для высших учебных заведений права и физической культуры / А.А. Глашев, М.Ю. Минаев, Н.Н. Чабан. – М., 2002. – 232 с.
12. Исаев А.А. Спортивная политика России / А.А. Исаев. – М.: Советский спорт, 2002. – 512 с.
13. Кашуро О.А. Государственное управление в сфере спорта в Индии / О.А. Кашуро // Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России; Национальное объединение спортивных юристов Российской Федерации. – М.: Буки Веди, 2017. – 47 с. (Серия: «Актуальные проблемы спортивного права». Вып. 23).
14. Об утверждении Временного порядка деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной направленности и создании Комиссии по содействию их деятельности: Указ Главы ДНР 01.04.2019 г. № 91 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N91_01042019.pdf
15. О физической культуре и спорте: Закон Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года № 33-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/o-fizicheskoy-kulture-i-sporte/>
16. О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности: Закон Донецкой Народной Республики от 21 августа 2015 года № 76-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennom-nadzore-v-sfere-hozyajstvennoj-deyatelnosti/>
17. Порядок государственной аккредитации общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 10.10.2019 № 30-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/npa/0030-30-2-20191010/>
18. Порядок государственной аккредитации государственных, муниципальных субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 13.09.2018 г. № 2-27 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/npa/0003-2-27-20180913/>